

MANUAL PARA USUÁRIO EXTERNO DO SEI-UFT

VERSÃO 1.8

sei!

SUMÁRIO

<u>APRESENTAÇÃO</u>	3
<u>1- ETAPAS PARA CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO</u>	
<u>1.1 - Cadastro digital</u>	4
<u>1.2 - Envio de e-mail</u>	4
<u>1.3 - Assinatura Eletrônica do Gov.br</u>	5
<u>1.4 - Recebimento Presencial de Documentos de Usuários Externos</u>	7
<u>2. OBSERVAÇÕES</u>	
<u>2.1 - Liberação de Cadastro e Acesso ao Processo</u>	8
<u>3. ORIENTAÇÕES PÓS CADASTRO</u>	
<u>3.1 - Fazendo login</u>	9
<u>3.2 - Conhecendo a interface</u>	10
<u>3.3 - Assinando documentos</u>	11
<u>3.4 - Recuperar senha de acesso</u>	12
<u>3.5 - Adicionando documentos</u>	13

APRESENTAÇÃO

Este Manual tem como objetivo principal orientar os interessados ou requerentes quanto ao cadastro, acesso e assinatura de documentos na qualidade de usuários externos do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/UFT.

Suas diretrizes estão fundamentadas e atualizadas conforme a **Instrução Normativa N° 5/2023 - PROTIC/UFT**, a qual regulamenta os dispositivos relacionados aos Usuários Externos do SEI, conforme estabelecido na **Portaria Normativa N° 01/2022 - Gabinete Reitoria/UFT**.

Nesse contexto, consideram-se usuários externos as pessoas físicas, representantes de pessoa jurídica ou não, organizações civis e o cidadão em geral, que participem de processos no âmbito da instituição.

O processo de cadastramento como usuário externo do SEI/UFT será realizado apenas uma vez, eliminando a necessidade de novo registro para assinatura de documentos ou solicitação de acesso a processos.

É crucial ressaltar que o cadastro como usuário externo no SEI/UFT é pessoal, atribuindo ao usuário a responsabilidade pelas operações realizadas no sistema. Em caso de utilização indevida, tais ações estarão sujeitas a investigação civil, penal e administrativa.

1 - ETAPAS PARA CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO

1.1 Cadastro Digital

→ Primeira etapa: Cadastros

Acessar a página do Pré-Cadastro de Usuário Externo, clicando na [link](#) ou através do QRCode a seguir:

Preencha as informações obrigatórias constantes no Pré-cadastro supracitado.

ATENÇÃO! O seu login e senha para acesso ao sistema serão cadastrados por você no momento do preenchimento deste cadastro.

ATENÇÃO! o mero preenchimento desse CADASTRO NÃO irá liberar acesso ao sistema - para tanto, é necessário cumprir todas as etapas do cadastramento.

1.2 Envio de e-mail

O usuário externo deverá encaminhar um e-mail para sei.adm@mail.uft.edu.br conforme os seguintes requisitos:

- ASSUNTO: Solicitação de Cadastro de Usuário Externo - **Nome completo;**
- ANEXAR o(s) documento(s) de acordo com o seu perfil.

É dispensada a exigência de envio de documentos pessoais (como a cópia de identidade e Atestado de Vínculo Acadêmico), exclusivamente, nos casos em que o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade for assinado digitalmente por meio do assinador do Governo Federal - GOV.BR (<https://assinador.iti.br/>).

[Clique aqui](#) para acesso ao portal do GOV.BR

Entretanto, se você não utilizar o assinador digital do GOV.BR, deverá encaminhar o(s) documento(s) listado(s) na página 6.

1.3 Assinatura Eletrônica do Gov.br

A assinatura digital é um requisito de segurança que dá garantias de integridade e autenticidade ao documento, esse é um mecanismo obrigatório para testificação de que foi o usuário informado quem assinou, assim como, o reconhecimento/veracidade pelo certificador da sua respectiva assinatura.

O Governo Federal disponibiliza a partir da sua conta gov.br. a assinatura de documentos de forma digital.

Os documentos assinados através do gov.br tem a mesma validade de um documento com assinatura física e é regulamentado pelo Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020.

The logo for gov.br, with 'gov' in blue, 'br' in yellow, and a green dot above the 'v'.

Dessa forma, Você poderá utilizar a assinatura digital disponibilizada pelo GOV.BR, que é totalmente gratuita.

Basta acessar o portal GOV.BR e seguir os passos para a assinatura do documento de forma digital.

Sou aluno da UFT

Anexe os seguintes documentos, em formato pdf:

a. Termo de Declaração de Concordância e Veracidade (**assinado digitalmente através de certificado digital que contenha informações do certificador**);

link: <https://docs.uft.edu.br/s/gAe3ClwQT7aFi7cC4ZJazA>

b. Atestado de Vínculo Acadêmico atualizado.

Sou da Comunidade Externa

Anexe os seguintes documentos, em formato pdf:

a. Termo de Declaração de Concordância e Veracidade (**assinado digitalmente através de certificado digital que contenha informações do certificador**);

link: <https://docs.uft.edu.br/s/gAe3ClwQT7aFi7cC4ZJazA>

b. Cópia de documento de identidade no qual conste foto e número do CPE;

Sou Comunidade Externa Estrangeira

Anexe os seguintes documentos, em formato pdf:

a. Cópia de documento de identidade oficial no qual conste foto e número de identificação;

b.1 Termo de Declaração de Concordância e Veracidade (assinado digitalmente através de certificado digital que contenha informações do certificador);

link: <https://docs.uft.edu.br/s/gAe3ClwQT7aFi7cC4ZJazA>

ATENÇÃO:

Caso o usuário estrangeiro NÃO POSSUA assinatura digital, o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade da UFT poderá ser assinado de próprio punho.

Contudo, para fins de segurança da informação, o usuário externo estrangeiro DEVERÁ encaminhar, ainda, um Autorretrato com Documento de Identificação, ou seja, é um autorretrato (selfie) do usuário externo estrangeiro segurando o documento de identificação com foto, abaixo do rosto, de modo que seja possível:

- visualizar a foto e
- visualizar e ler os dados do documento de identificação.

Esta fotografia deve ser salva em PDF. Conforme os exemplos abaixo:

→ Segunda etapa: Validação

Após a efetivação dos cadastros realizados na Primeira Etapa, o usuário externo deverá aguardar o recebimento de e-mail pela equipe responsável pelo cadastro de usuário externo na UFT, com o deferimento/indeferimento do cadastro.

1.4 Recebimento Presencial de Documentos de Usuários Externos

Caso o usuário não consiga realizar a assinatura do Termo de Declaração de Concordância e Veracidade, ele poderá ir presencialmente em uma das unidades de protocolo dos câmpus da UFT e entregar os documentos presencialmente. Para isso, deve:

- O usuário externo deverá realizar, previamente, o preenchimento de seus dados no sistema SEI/UFT.
- Realizar a assinatura do Termo de Declaração de Concordância e Veracidade perante o servidor responsável;
- Apresentar o documento original de identidade no qual conste foto e número do CPF.
- Para maiores informações sobre os protocolos nos campus, verificar os contatos no link: <https://www.uft.edu.br/gestao/tic/sistemas/sei/contatos?ctiveAccordion=96544a33-e163-4bf8-be8e-a86f8014df00>.
- O servidor da unidade de protocolo dos câmpus da UFT verificará se as informações constantes no Termo de Declaração de Concordância e Veracidade estão legíveis e fidedignas conforme o documento de identificação original apresentado pelo usuário externo.

Após a conferência dos documentos o servidor da unidade realizará a liberação do cadastro do usuário externo no SEI.

2 - OBSERVAÇÕES

2.1 Liberação de Cadastro e Acesso ao Processo

A solicitação realizada pelo usuário externo com o anexo dos documentos, será analisado pela equipe responsável pelo cadastro de usuário externo na UFT.

Após a verificação do cumprimento dos requisitos, o cadastro será liberado e o usuário externo receberá novo e-mail informando a ativação.

Caso, a solicitação realizada pelo usuário externo com o anexo dos documentos, não atenda os requisitos ora descritos, a equipe responsável, encaminhará e-mail ao respectivo solicitante, informando as devidas pendências para a liberação.

→ A equipe responsável pela análise do cadastro externo tem até **5 dias úteis** após o recebimento da solicitação para realizar o deferimento/indeferimento dos documentos enviados.

→ A liberação do cadastro não implica na disponibilização de acesso ao processo, que será objeto de análise da unidade na qual ele se encontra em tramitação. Assim, após cadastro liberado, o usuário que desejar ter acesso ao conteúdo de determinado processo, deve entrar em contato com a unidade responsável.

→ Para a disponibilização de acesso ao processo, a unidade onde ele se encontra em andamento poderá solicitar documentação adicional, tais como: cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica, quando for o caso; cópia da procuração com poderes específicos para representação do interessado, quando for o caso; ou em caso de procurador de pessoa jurídica, cópia do RG e CPF do outorgante, ou de outro documento de identificação oficial com foto no qual conste CPF.

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail sei.adm@uft.edu.br.

3 - ORIENTAÇÕES PÓS CADASTRO

3.1 Fazendo login

- ➔ Agora que você já tem acesso como usuário externo, chegou a hora de fazer login.
- ➔ Você deve acessar o endereço: <https://www.uft.edu.br/gestao/tic/sistemas/sei>; Após isso, clicar no ícone marcado em vermelho, conforme imagem abaixo:

- ➔ Após isso, abrirá a tela principal, que dispõe de várias opções relacionadas aos usuários externo. Neste caso clique em "Acesso ao sistema", conforme imagem abaixo:

- ➔ Abrirá a tela de login, nela você deve informar seu e-mail e senha (ambos iguais ao do cadastro), e em seguida, clicar em "Entrar"

3.2 Conhecendo a interface

→ Após você fazer o login, a tela inicial do SEI aparecerá. Nela você visualiza processos e documentos do SEI, os quais foram disponibilizados a você, assim como, a autorização para assinar documentos disponibilizados para este fim.

→ Ao selecionar o número do **Processo**, essa tela deve ser apresentada:

→ Nessa aba, o usuário pode visualizar os documentos do processo e acompanhar todas as etapas.

3.3 Assinando documentos

➔ Na tela inicial, aqueles processos que você tiver permissão para assinar aparecerão com a seguinte imagem na aba "**Ações**", você deve clicar nela:

Controle de Acessos Externos

Ver expirados

Lista de Acessos Externos (2 registros):

Processo	Documento para Assinatura	Tipo	Liberação	Validade	Ações
23101.004147/2022-50	0046212	Certidão	25/08/2022	09/09/2022	

➔ Ao clicar, a seguinte tela deve ser apresentada:

Controle de Acessos Externos

Ver expirados

Assinatura de Documento

Usuário Externo:

Senha

Lista de Acessos Externos

Processo	Liberação	Validade
23101.004147/2022-50	25/08/2022	09/09/2022
23101.004147/2022-50	25/08/2022	24/09/2022

➔ Após isso, é só digitar seu email/senha e clicar em "**Assinar**".

3.4 Recuperar senha de acesso

- Caso tenha esquecido a senha de acesso, o usuário externo deve ir na página de Acesso Externo do SEI/UFT, clicar no botão Esqueci minha senha. (Somente se o cadastro já estiver liberado será possível recuperá-la);

A imagem mostra a interface de login do sistema SEI/UFT. No topo, há o logotipo "sei!" em azul e verde. Abaixo dele, o título "Acesso para Usuários Externos". O formulário de login possui dois campos de entrada: "E-mail" (com ícone de pessoa) e "Senha" (com ícone de cadeado). Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto "ENTRAR". Na base do formulário, há um link azul "Clique aqui para se cadastrar" e um link "Esqueci minha senha" que está destacado por um retângulo vermelho.

- Na tela Geração de Senha para Usuário Externo, digitar o e-mail cadastrado e clicar em Gerar Nova Senha.

A imagem mostra a tela "Geração de Senha para Usuário Externo". O formulário possui um campo de entrada rotulado "E-mail:". Abaixo do campo, há dois botões: "Gerar nova senha" e "Voltar".

- Ao solicitar a recuperação de senha, o usuário deve verificar, além da caixa de entrada, a caixa de spam/lixo eletrônico do e-mail cadastrado.

3.5 Adicionando Documentos

- ➔ Adicionalmente à disponibilização de acesso externo para acompanhamento e/ou para assinatura eletrônica, a unidade responsável pelo processo pode permitir que o usuário externo inclua, por tempo determinado, documentos adicionais nesse mesmo processo.
- ➔ Quando essa permissão estiver ativa, o usuário externo deve visualizar na tela Controle de Acessos Externos, na coluna Ações, o ícone que está em destaque, que é usado para efetuar a Inclusão de Documento, como no exemplo abaixo:

Controle de Acessos Externos

Ver expirados

Lista de Acessos Externos (22 registros):

Processo	Documento para Assinatura	Tipo	Liberação	Validade	Ações
12600.102261/2022-05			16/09/2022	13/07/2023	
14022.145003/2022-41			05/04/2022	12/03/2122	

- ➔ Para incluir documento no processo desejado, o usuário deve clicar no ícone em forma de seta para cima (**destaque de vermelho**);
- ➔ Na tela (pop-up) Inclusão de Documento, selecione o tipo de documento (dentre os disponibilizados pela unidade);

Inclusão de Documento

Tipo:

Documento: certidão.pdf

- ➔ Defina o tipo do arquivo, e clique em "Selecionar Arquivo";
- ➔ Localize e selecione o arquivo que deseja, (o nome do documento selecionado aparecerá ao lado direito do botão) e clique em "Salvar";

→ A seguinte mensagem aparecerá, clique em OK e seu documento foi incluído com sucesso;

→ O documento anexado será apresentado no processo conforme o exemplo abaixo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT				
sei. SEI-UFT				
<input type="checkbox"/>	0048925	Termo Aditivo ao TCE - Estágio Não Obrigatório	01/09/2022	DGED/UFT
<input type="checkbox"/>	0049055	Despacho 56	02/09/2022	DGED/UFT
<input type="checkbox"/>	0055772	Despacho 153	26/09/2022	CDRG/DPEE/PROGRAD/UFT
<input type="checkbox"/>	0055956	Relatório	26/09/2022	CAP/DGP/PROGEDEP/UFT
<input type="checkbox"/>	0055963	Despacho 1479	26/09/2022	CAP/DGP/PROGEDEP/UFT
<input type="checkbox"/>	0080678	Solicitação de Recesso Remunerado - Estágio	01/12/2022	DGED/DSD/PROTIC/UFT
<input type="checkbox"/>	0082871	Relatório	07/12/2022	CAP/DGP/PROGEDEP/UFT
<input type="checkbox"/>	0082874	Despacho 1996	07/12/2022	CAP/DGP/PROGEDEP/UFT
<input type="checkbox"/>	0091272	Despacho 800	02/01/2023	CFP/DGP/PROGEDEP/UFT
<input type="checkbox"/>	0095584	Declaração 2	19/01/2023	DSD/PROTIC/UFT
<input type="checkbox"/>	0106983	Certidão	28/02/2023	DGED/DSD/PROTIC/UFT

MANUAL PARA USUÁRIO EXTERNO DO SEI-UFT

VERSÃO 1.8

Equipe Responsável pelo desenvolvimento:

Welton Santana de Andrade Junior Estagiário

Raissa Kelly Marinho dos Santos Arquivista

Werley Teixeira Reinaldo Analista de TI

DOI: [10.5281/zenodo.20805407](https://doi.org/10.5281/zenodo.20805407)

Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação

